

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO – CAMPUS CAMPINAS
ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Jucilene Aparecida Martins

Kaíque Pissi Rossini

PLATAFORMIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E A AVALIAÇÃO DE ESTUDANTES COM
DEFICIÊNCIA: DESAFIOS TECNOLÓGICOS E VIOLAÇÕES DE DIREITOS
HUMANOS NA REDE ESTADUAL

Campinas

2025

RESUMO

Este artigo analisa a relação entre avaliação escolar, inclusão e plataformização do ensino na rede estadual de São Paulo, com ênfase nos estudantes com Deficiência Intelectual (DI). A partir de pesquisa bibliográfica e documental, discute-se como a avaliação, enquanto instrumento de promoção da aprendizagem, deveria garantir equidade e acessibilidade, especialmente diante do aumento das matrículas de alunos da Educação Especial. Contudo, observa-se que a ausência de adaptações nas avaliações externas, como a Prova Paulista e o SARESP, viola legislações como a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), a LDB e a Política Nacional de Educação Especial (2008). Soma-se a isso o avanço da plataformização, que impõe o uso de plataformas digitais desprovidas de recursos de acessibilidade, reforçando práticas excludentes e contradizendo o discurso oficial de inclusão. Conclui-se que as práticas avaliativas e tecnológicas do Estado precisam ser revistas à luz da equidade, dos direitos humanos e da diversidade, de modo a assegurar que todos os estudantes tenham acesso pleno e justo ao processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Avaliação. Educação especial. Direitos humanos.

INTRODUÇÃO

A tecnologia está cada vez mais integrada à nossa sociedade. Todos os dias, pessoas e serviços utilizam algum tipo de recurso tecnológico. Inclusive os setores públicos, como a educação paulista, que somente em 2025 investiu mais de 500 milhões de reais em plataformas de ensino. Sabemos que o uso de tecnologias pode ser benéfico para pessoas com deficiência intelectual (DI), pois coloca o sujeito como protagonista do processo educativo e oferece recursos que possibilitam participação ativa e o desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento.

Vivemos em uma sociedade informatizada, e isso impõe à escola desafios que não podem ser ignorados. Quanto maior o desenvolvimento tecnológico, maior se torna a necessidade de domínio crítico sobre suas ferramentas e linguagens. Os recursos tecnológicos podem ser importantes instrumentos pedagógicos, desde que sejam utilizados com contextualização e mediação docente, e não apenas como mecanismos de controle e padronização.

A avaliação da aprendizagem deve ser capaz de identificar o potencial dos alunos, reconhecer suas necessidades e oferecer subsídios para o planejamento das práticas pedagógicas do professor. No entanto, o crescente número de matrículas de estudantes com Deficiência Intelectual evidencia a urgência de o Estado repensar formas reais de inclusão e acessibilidade curricular, especialmente nas avaliações externas, como a Prova Paulista.

JUSTIFICAÇÃO

Nos últimos anos, o número de matrículas na Educação Especial nas redes públicas brasileiras apresentou um crescimento significativo, ultrapassando 1,7 milhão de estudantes, segundo dados do Ministério da Educação (MEC, 2024). Esse aumento está diretamente relacionado ao avanço das políticas públicas de inclusão,

especialmente após a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que assegura o direito ao atendimento educacional adequado, com adaptações curriculares, acessibilidade e suporte necessário ao desenvolvimento dos estudantes.

Diante desse cenário, torna-se indispensável que as escolas repensem seus meios, métodos e condições de funcionamento, buscando garantir uma inclusão real que contemple desde a acessibilidade física até as adaptações curriculares, considerando as diferentes deficiências e singularidades dos alunos. Nesse processo, a avaliação também ocupa papel central: tanto as avaliações internas da escola quanto as avaliações externas promovidas pelo Estado precisam adequar-se às necessidades desses estudantes, garantindo equidade e respeito ao ritmo, às habilidades e às limitações individuais.

A tecnologia, nesse contexto, poderia ser uma aliada importante, especialmente em um momento em que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo investe de forma crescente na plataformização do ensino. No entanto, o que se observa na prática é o oposto: plataformas digitais amplamente utilizadas na rede como Alura, Khan Academy, Matific, Speak e Tarefa SP não oferecem recursos de acessibilidade compatíveis com as necessidades de estudantes com deficiência intelectual e outras deficiências. Da mesma forma, as avaliações externas, como a Prova Paulista, o SARESP e o Provão Paulista, não apresentam adaptações, contrariando o que determina a legislação vigente.

Essa falta de adequação compromete o processo de aprendizagem e de verificação da aprendizagem desses alunos, que acabam sendo submetidos a instrumentos padronizados que não consideram suas necessidades específicas. Enquanto isso, os professores e as escolas são constantemente cobrados e fiscalizados para que realizem adaptações curriculares, elaborem documentos como o Anexo III, e ajustem atividades e avaliações internas. Surge, então, uma questão urgente: quem cobra o Estado? Como está sendo implementada, de fato, a inclusão prevista na Lei nº 13.146/2015, que determina igualdade de condições e adaptações razoáveis para todos os estudantes com deficiência?

A presente pesquisa se justifica porque evidencia essa contradição entre o discurso da inclusão e a prática das políticas educacionais, mostrando como a ausência de

acessibilidade nas plataformas tecnológicas e nas avaliações externas viola direitos, reproduz desigualdades e impede que muitos estudantes tenham acesso ao que lhes é garantido por lei.

AVALIAÇÃO ESCOLAR E INCLUSÃO

Com o aumento do número de matrículas de estudantes com algum tipo de deficiência intelectual ou condições associadas, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), na rede estadual de ensino de São Paulo, torna-se essencial assegurar condições de igualdade e equidade a todos os alunos. A escola, diante dessa nova realidade, precisa revisar o seu papel social e pedagógico, repensando suas práticas e metodologias. Com a presença desses estudantes nas salas comuns de ensino regular, é fundamental que se busquem alternativas e estratégias pedagógicas que garantam uma aprendizagem significativa, impedindo qualquer forma de exclusão e assegurando o direito à educação inclusiva (DOURADO, 2021).

De acordo com Freitas et al. (2009), a avaliação educacional é constituída por três níveis integrados:

- a avaliação em sala de aula, voltada à promoção das aprendizagens e de responsabilidade docente;
- a avaliação institucional, desenvolvida pela comunidade escolar para (re)direcionar seus projetos;
- e a avaliação externa, realizada pelos governos com a finalidade de (re)planejar políticas públicas.

Apesar da democratização do acesso à escola por parte dos alunos com deficiência, diversos indicadores apontam que a exclusão continua se manifestando de diferentes formas no sistema de ensino. Uma das mais evidentes ocorre nas práticas de avaliação externa, que, em sua maioria, são estruturadas em modelos padronizados e quantitativos, desconsiderando o processo de aprendizagem e valorizando apenas o produto final.

Os processos de escolarização dos alunos com deficiência são complexos, devido às especificidades de cada quadro, e o processo avaliativo acompanha essa complexidade. Quando utilizada de forma adequada, a avaliação da aprendizagem pode favorecer a inclusão escolar, pois oferece dados que permitem identificar necessidades de apoio, barreiras e variáveis que interferem no processo de ensino e aprendizagem.

Uma avaliação contínua, formativa e sensível às singularidades possibilita que a escola realize os ajustes necessários para garantir a apropriação do conhecimento pelos alunos com deficiência, compensando suas dificuldades e respeitando suas especificidades.

Diante desse cenário, torna-se fundamental repensar as práticas avaliativas, sobretudo no que diz respeito aos estudantes com deficiência, de modo que elas se tornem instrumentos efetivos de inclusão, e não mecanismos que reforcem desigualdades.

Sem perder de vista esses níveis, é importante destacar que as avaliações externas tornaram-se parte constante da realidade escolar brasileira desde meados da década de 1990, com as reformas administrativas do Estado (DURLI; SCHNEIDER, 2011).

Na rede estadual de São Paulo, em 1996, foi implementado o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), que passou a orientar as políticas educacionais (JACOMINI; NASCIMENTO; STOCO, 2023). O SARESP não foi a única forma de avaliação externa presente na rede. A partir de 2011, surgiu a Avaliação da Aprendizagem em Processo (AAP), que, apesar da nomenclatura, manteve o caráter de monitoramento e controle típicos das avaliações externas (PINTO, 2016).

Em 2023, a AAP foi substituída pela Prova Paulista, anunciada pela Secretaria de Educação (SEDUC-SP) como uma avaliação digital, com devolutiva simplificada e mais rápida (CMSP, 2023). A Prova Paulista é aplicada por meio do aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo (CMSP) e composta por itens de múltipla escolha, destinados aos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. Essa prova se pauta nos

conteúdos presentes nos materiais digitais disponibilizados aos docentes (SÃO PAULO, 2024).

De acordo com documentos oficiais, a Prova Paulista tem como finalidade acompanhar o desenvolvimento do currículo em todas as áreas do conhecimento, além de apoiar os professores na identificação dos conteúdos aprendidos pelos estudantes ao longo do bimestre.

No entanto, a padronização imposta por esse modelo de avaliação não contempla as especificidades cognitivas dos alunos com Deficiência Intelectual, que demandam adaptações curriculares, maior tempo de execução e mediação humana para garantir equidade no processo de aprendizagem e avaliação.

DIREITOS HUMANOS E ADAPATAÇÕES CURRÍCULARES

De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208, inciso III, é dever do Estado garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, assegurando estratégias que viabilizem o acesso ao currículo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), em seus artigos 58 e 59, reforça esse direito ao prever a oferta de currículos, métodos e recursos adaptados às necessidades dos estudantes.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI, 2008) consolidou as adaptações curriculares como um dos eixos centrais da inclusão escolar. Já a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), no artigo 28, inciso XI, estabelece que as adaptações curriculares e avaliações compatíveis com o projeto pedagógico do estudante são um direito garantido. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) define a equidade como princípio orientador das práticas pedagógicas, assegurando o respeito às diferenças e potencialidades de todos os estudantes.

Com base nessas legislações, os alunos elegíveis com TEA, TDAH, Deficiência Intelectual, Síndrome de Down e outras condições têm o direito legal à adaptação curricular.

Na rede estadual de São Paulo, os professores são cobrados formalmente a realizar essas adaptações. Para isso, elaboram o Anexo III, documento no qual descrevem as estratégias e ajustes curriculares que serão aplicados ao longo do bimestre. Além disso, devem adaptar avaliações bimestrais e trabalhos, respeitando as condições de cada estudante.

Assim, é possível afirmar que, no âmbito escolar, os docentes seguem as diretrizes previstas em lei e buscam efetivar práticas inclusivas. Entretanto, existe um contraste evidente entre a prática escolar e a política de avaliação externa conduzida pela Secretaria da Educação.

As avaliações padronizadas como Prova Paulista, SARESP, Provão Paulista são aplicadas sem qualquer adaptação curricular, descumprindo legislações específicas de direitos humanos e educação inclusiva.

Além disso, as plataformas educacionais oficiais, como Alura, Khan Academy, Tarefa SP, Speak e Matific, também não oferecem recursos de acessibilidade voltados para estudantes com deficiência intelectual. Mesmo amplamente utilizadas nas aulas e formações docentes, tais plataformas não seguem as orientações legais de acessibilidade e adaptação curricular, reforçando a contradição entre o discurso da inclusão e a prática da política educacional.

Essa postura viola princípios constitucionais, legais e éticos ao negar condições de aprendizagem equitativas. Muitos alunos não contam com professores de apoio e acabam sendo avaliados por instrumentos que não consideram suas necessidades cognitivas e adaptativas.

A ausência de adaptações nas avaliações externas e plataformas digitais configura uma prática excludente que fere a legislação brasileira e enfraquece o direito à educação inclusiva um dos pilares dos direitos humanos e da dignidade humana, reafirmado pela Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

PLATAFORMIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

O uso obrigatório de plataformas digitais na rede estadual de educação de São Paulo atingiu seu ápice a partir de 2023, com pelo menos oito plataformas sendo impostas aos professores para uso pedagógico e avaliativo. Somado a isso, houve a produção de materiais didáticos com auxílio de inteligência artificial, adotados como diretriz oficial.

Essas imposições têm impactado negativamente o trabalho docente, sobretudo no campo da Educação Especial, pois as plataformas tratam os conteúdos de forma padronizada e não permitem adaptações necessárias às especificidades dos estudantes com deficiência. Assim, estudantes com Deficiência Intelectual, TEA ou outras condições são expostos a conteúdos que não dialogam com suas necessidades educacionais, inviabilizando a aprendizagem e descumprindo o que determinam legislações inclusivas como a Lei nº 13.146/2015 e a LDB.

A plataformização da educação é um fenômeno global que se intensificou principalmente no período da pandemia da COVID-19, quando foi necessário garantir a continuidade das atividades escolares por meios digitais. No Brasil, esse movimento se consolidou, tornando as plataformas digitais parte estruturante da dinâmica escolar.

O conceito de plataformização refere-se à reorganização de setores da sociedade em torno de plataformas que funcionam como intermediárias na relação entre usuários, serviços e produtos. Apesar de frequentemente apresentadas como neutras, as plataformas carregam uma ideologia embutida em sua estrutura, como aponta Bratton (2015), influenciando a forma como organizam seus públicos e moldam o modo de agir dos usuários.

Quando transportamos essa lógica para a educação pública, observamos que as plataformas da Seduc-SP são planejadas para uma “massa uniforme de alunos”, operando sob a ideologia de que todos aprendem igualmente. Nessa perspectiva, não incorporam acessibilidade, não oferecem recursos adaptativos e não consideram as necessidades da Educação Especial. Uma plataforma construída sob a lógica da homogeneidade não pode ser inclusiva, e, por isso, contribui para o aprofundamento das desigualdades educacionais.

Além disso, cresce o debate em torno da digitalização do currículo e dos materiais didáticos, o que exige novas competências de alunos e professores. Porém, na

prática, essa digitalização pode resultar em uma redução simplista dos conteúdos, em materiais digitais de baixa qualidade ou associados a visões de mundo únicas, distantes do contexto real dos estudantes.

Outro ponto crítico é o avanço da privatização da educação, uma vez que o Estado investe milhões na contratação e manutenção dessas plataformas, ao mesmo tempo em que engessa a autonomia docente. Ao obrigar o professor a seguir exclusivamente o que está dentro das plataformas e a monitorar apenas indicadores de acesso e tarefas realizadas, reduz-se sua função ao papel de tutor técnico, encarregado de acompanhar cliques, presenças digitais e manutenção de equipamentos.

Nesse modelo de aula plataformizada, o professor deixa de ser protagonista do processo pedagógico, e o aluno da Educação Especial é duplamente prejudicado:

1. não recebe conteúdo acessível, e
2. não recebe avaliação compatível com suas necessidades.

Assim, a plataformização quando implementada de forma acrítica e massificada contradiz os princípios da inclusão, viola direitos educacionais e interfere tanto na autonomia docente quanto no direito dos estudantes com deficiência à aprendizagem e à avaliação justa.

METODOLOGIA

Para a elaboração deste artigo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental, com o objetivo de analisar conceitos relacionados à avaliação escolar e à inclusão de estudantes com deficiência intelectual. A pesquisa bibliográfica contemplou autores que discutem avaliação da aprendizagem, políticas de inclusão, deficiência intelectual e plataformização da educação, permitindo compreender o tema a partir de diferentes perspectivas teóricas.

Além disso, foi realizada uma análise das legislações vigentes, como a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), a LDB, a Constituição Federal e documentos orientadores da educação inclusiva. Buscou-se identificar de que maneira essas

normativas garantem o direito às adaptações curriculares e às condições equitativas de avaliação, bem como compreender como tais garantias têm sido desrespeitadas nas práticas avaliativas em massa promovidas pelo Estado, como a Prova Paulista, o SARESP e o Provão Paulista.

A metodologia também envolveu a análise crítica das políticas de plataformização adotadas pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, considerando seu impacto na Educação Especial. Foram examinados documentos oficiais, notas técnicas, notícias e artigos acadêmicos que discutem o uso de plataformas digitais, a ausência de recursos de acessibilidade e as contradições entre inovação tecnológica e inclusão escolar.

Assim, a metodologia adotada permitiu compreender de forma ampla e integrada como avaliação, inclusão e plataformização se relacionam, destacando a falta de adaptação às necessidades individuais dos estudantes com deficiência e evidenciando as contradições entre o discurso legal e a prática educacional.

CONCLUSÃO

Este artigo analisou a avaliação escolar e sua importância no processo de ensino e aprendizagem, com foco nos estudantes com deficiência, especialmente diante do expressivo aumento de matrículas na rede pública nos últimos anos. A partir das discussões teóricas e documentais, evidenciou-se que a ausência de avaliações adaptadas constitui uma violação direta às legislações vigentes, como a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394/1996) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), todas as quais asseguram o direito à acessibilidade curricular, ao atendimento educacional especializado e às condições equitativas de participação.

Constatou-se que a falta de adaptações adequadas compromete significativamente o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, reforçando desigualdades históricas e produzindo exclusão dentro da própria inclusão escolar. Além disso, observou-se que o processo de plataformização da educação,

intensificado na rede estadual de São Paulo, agrava esse cenário, uma vez que as plataformas digitais adotadas não são concebidas considerando as especificidades da Educação Especial. Ao atenderem a uma lógica voltada para uma massa homogênea de estudantes, tais plataformas desconsideram necessidades individuais e reproduzem barreiras pedagógicas e tecnológicas.

Diante disso, torna-se fundamental repensar tanto as práticas avaliativas quanto a implementação das tecnologias educacionais, de modo que estejam realmente alinhadas aos princípios da equidade, acessibilidade e inclusão. A construção de uma escola verdadeiramente inclusiva depende do compromisso do Estado em garantir que suas políticas e instrumentos, sejam avaliações, sejam plataformas, respeitem a diversidade humana e assegurem o direito à aprendizagem de todos os estudantes.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Claisy Maria Marinho; RABELO, Mauro Luiz. *Avaliação educacional: a abordagem por competências*. Brasília: Universidade de Brasília, 2013.

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular (BNCC)*. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. *Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009*. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 ago. 2009.

BRASIL. *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996*. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. *Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015*. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 jul. 2015.

BRASIL. *Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva*. Brasília, DF: MEC/SEESP, 2008.

CENTRO DE MÍDIAS DE SÃO PAULO (CMSP). *Prova Paulista: orientações e estrutura*. São Paulo: Seduc-SP, 2023.

DOURADO, Fernanda Oscar. *Inclusão de alunos com deficiência intelectual: considerações sobre avaliação da aprendizagem escolar*. Marília: [s.n.], [s.d.].

DOURADO, Fernanda Oscar. *Inclusão de alunos com deficiência intelectual: considerações sobre avaliação da aprendizagem escolar*. Revista RELMA – Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade, 2021.

GALVÃO FILHO, Teófilo. Deficiência intelectual e tecnologias no contexto da escola inclusiva. In: GOMES, Cristina (org.). *Discriminação e racismo nas Américas: um problema de justiça, equidade e direitos humanos*. Curitiba: CRV, 2016. p. 305-321. Disponível em: http://www.galvaofilho.net/DI_tecnologias.htm. Acesso em: **dia mês abreviado. ano**.

JACOMINI, Maria Aparecida; NASCIMENTO, Luciana Alves do; STOCO, Sônia. *Plataformização e controle do trabalho escolar na rede estadual paulista*. Nota Técnica GEPUD/REPU, 2025.

PINTO, José Marcelino de Rezende. Avaliações externas e controle educacional: a consolidação da cultura avaliativa no Estado de São Paulo. *Cadernos de Pesquisa*, v. 46, n. 160, p. 722–739, 2016.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. *Prova Paulista: documento orientador*. São Paulo: Seduc-SP, 2023–2024.